

Aumente a visibilidade do seu trabalho – *CHECKLIST DE PRESENÇA DIGITAL*

Bem-vindo/a ao “Your Open Science Journey”!

Conecte sua pesquisa aos seus dados, software, instituição e mais. Use este checklist para otimizar sua presença digital, melhorar a descoberta do seu trabalho por potenciais colaboradores e parceiros para receber crédito quando outros usarem seu trabalho.

Público-alvo

Primário: líderes de equipe ou projeto

Secundário: pesquisadores de equipe ou projeto

Este é um checklist generalista e precisará ser ajustado de acordo com sua instituição, laboratório, equipe de pesquisa, e/ou requisitos de fomento.

A. VOCÊ. SEU ORCID

1. **Tenha seu próprio ORCID.** Ele é um identificador digital persistente que te diferencia dos demais pesquisadores e possibilita vinculações automáticas entre você e suas atividades de pesquisa. Registre-se em <https://orcid.org> e selecione “For Researchers”.
2. **Inclua seu ORCID em toda sua produção acadêmica.** Isso inclui suas publicações, conjuntos de dados, softwares, apresentações, pôsteres, bloco de assinatura de seus emails. Tudo. A inclusão ajuda a vincular ao seu perfil ORCID.
3. **Mantenha seu perfil ORCID atualizado.**
 - a. **Habilite as atualizações automáticas** do Crossref e DataCite. Este post do blog [Digital Presence](#) mostra os passos detalhadamente.
 - b. **Defina um lembrete** a cada 3 meses para garantir que todo o seu trabalho esteja conectado e atualizado em seu perfil ORCID. Certifique-se que sua afiliação atual e e-mail tenham sido incluídos e estejam públicos para visualização. Adicione um e-mail secundário (que pode ser privado) para assegurar acesso à conta caso ela seja bloqueada ou desativada.

B. SUAS PUBLICAÇÕES. O DIGITAL OBJECT IDENTIFIER (DOI) + SEU ORCID

1. **Inclua seu ORCID assim como o de seus co-autores em suas publicações.**
 - a. Quando dada a opção, publique em periódicos que exigem seu ORCID assim como o de seus co-autores. Desta maneira seu artigo será registrado juntamente com seu ORCID e automaticamente vinculado.
 - b. Se o periódico selecionado não exige ORCIDs, ainda assim os inclua. Insira seu ORCID o mais próximo possível do seu nome. Insira também os ORCIDs de seus co-autores. Uma vez definido, compartilhe com cada membro um arquivo ou documento que lista todos recursos da equipe. Garanta que cada integrante da equipe tenha acesso e receba apoio e treinamento necessário para seu uso.

C. SEUS CONJUNTOS DE DADOS. DOIs / PERSISTENT IDENTIFIERS (PIDs) + SEU ORCID

1. **Selecione um repositório que facilite a descoberta e que, de preferência, seja específico para seu tipo de dados.** Consulte o [Repository Guidelines](#) para mais informações.
2. **Inclua seu ORCID quando depositar seus conjuntos de dados.** E os ORCIDs dos demais que contribuíram com o conjunto de dados. Se o repositório que escolheu não exige ORCIDs, ainda assim os inclua. Insira os ORCIDs o mais próximo possível dos nomes de cada colaborador.
3. **Certifique-se de que os PIDs para trabalhos relacionados sejam incluídos ou adicionados posteriormente.** Isso inclui o DOI do seu artigo que cita esses dados, o PID do software usado para analisar os dados, os PIDs dos conjuntos de dados originais usados para criar dados agregados.
4. **Inclua documentação (ou seja, metadados) com seu conjunto de dados** em um arquivo README ou em um formato recomendado pela comunidade.
5. **Inclua uma licença o mais aberta possível.** <https://creativecommons.org/choose/>
6. **Cite seus conjuntos de dados em suas publicações.**

D. SEU SOFTWARE. DOIs, GITHUB + SEU ORCID

1. **Preserve a versão do software do seu GitHub (ou outra plataforma de desenvolvimento)** usado para sua pesquisa em um repositório de preservação como o Zenodo.
2. **Inclua seu ORCID com a versão preservada.** E os ORCIDs dos demais que contribuíram com o software. Se o repositório selecionado não exige ORCIDs, ainda assim os inclua. Insira os ORCIDs o mais próximo possível do nome de cada colaborador.
3. **Inclua [Citation.CFF](#) e [CodeMeta file](#)** (escolha na aba "Create") para a documentação com seu software.
4. **Inclua uma licença o mais aberta possível.** <https://choosealicense.com/>
5. **Cite seus dados em suas publicações.** Consulte [Recognizing the value of software: a software citation guide](#) para detalhes.

Referências

Edmunds R, Specht A, Stall S, et al. (2022). Repository Guidelines. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6542494>

Katz DS, Chue Hong NP, Clark T, et al. (2021) Recognizing the value of software: a software citation guide [version 2; peer review: 2 approved]. F1000Research 2021, 9:1257
<https://doi.org/10.12688/f1000research.26932.2>

Links Rápidos para checklists relacionados

- [Checklist de Documentação e Citação de Dados](#)
- [Checklist de Documentação e Citação de Software](#)

Para recomendar atualizações, favor contatar datahelp@agu.org. Inclua o nome e DOI do checklist em sua mensagem.

Para citar este checklist: Santos, Solange, Stall, Shelley, Specht, Alison, Amato, Jennifer Gonçalves, Corrêa, Pedro Luiz Pizzigatti, Curivil, Francine Aparecida Lante, David, Romain, Erdmann, Christopher, Machicao, Jeaneth, Miyairi, Nobuko, Murayama, Yasuhiro, O'Brien, Margaret, Wyborn, Lesley, Vellenich,

AUMENTE A VISIBILIDADE DO SEU TRABALHO

Danton Ferreira, & Mabile, Laurence. Checklist de Presença Digital. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7845372>

Tradução do português: Solange Santos

